

FIZIKADAN LABORATORIYA ISHLARINI BAJARISHDA O‘QUVCHI AMALIY FAOLIYATINI BOSHQARISH

Jumayev Nusrat Amonovich

Sattorov Mamadiyor Egamberdiyevich

(TATU Qarshi filiali katta o‘qituvchilari)

Sharopov Anvar Adham o‘g‘li

Muhammadiyev Sohbnazar Shavkat o‘g‘li

(TATU Qarshi filiali talabalari)

Faoliyat motiv, maqsad, vosita, natijaga ko‘ra doimiy harakatlanadigan ijtimoiy hodisa, u o‘zining boshlanishi va yakuniga ega. Amaliy faoliyatning boshlanishi o‘quv maqsadlarini belgilash, anglash, ularni amalga oshirish bilan yakunlanishi ta’limdan ko‘zlangan natijaga erishishi bilan tavsiflanadi. Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda, tuzilgan loyihalarda Amaliy faoliyat modellashtiriladi. Demak, o‘quvchining o‘qish-o‘rganishi boshlanishida ta’lim loyihasi, yakunlanishida esa ta’lim natijasi yotadi.

Amaliy faoliyatni davriy boshqarishning bosh vazifasi mazkur variantlar orasidan eng samaralisini tanlash va uni ilmiy asoslash. Bunday ish o‘qish-o‘rganishning umumiy va alohida xususiyatlarini ajratishni taqozo qiladi. Fizikadan bajariladigan laboratoriya ishlari mazmuni, o‘quvchining o‘quv maqsadlari, o‘rganish vositalari, ta’lim uslublari o‘qish-o‘rganish umumiylikini ta’minlaydi. Binobarin, o‘quvchining o‘qish-o‘rganishi umumiy xususiyatlarga ega bo‘lsada, biroq uning natijasi individualdir. Demak, fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishni har bir o‘quvchi o‘z imkoniyati va salohiyati darajasida o‘zlashtiradi. Natija individualligi amaliy faoliyatning xususiyati hisoblanadi.

Faoliyat – bu ijtimoiy qimmatli motivlarga ko‘ra aniq bir maqsadga yo‘naltirilgan, o‘ziga oid vositalar asosida ma‘lum natija bilan yakunlanadigan harakatlar tizimi. O‘quvchi amaliy faoliyatining harakatlar tizimi. O‘quvchi amaliy faoliyatining o‘zaro daxldor ikki jihati ajratiladi. Bu o‘qish va bilish.

O‘quvchi amaliy faoliyatining o‘qish jihati xotiraga asoslangan. Bu an‘anaviy ta‘lim bo‘lib, uni amalga oshirish o‘quvchini o‘rganishga yetaklaydi. Masalan, shayinli torozida jism massasini o‘lchash-tortish qoidalarini o‘rganishni tashkil etish maqsadida o‘quvchi amaliy faoliyati torozi pallalari va ularning muvozanatini aniqlash quyidagi tartibda o‘tkaziladi:

1. Agar shayinli torozi tekis joyda turgan bo‘lsa, uning ikki pallasi muvozanatda bo‘ladi. Shayinli torozi pallalarining muvozanatda ekanligini tekshirish, unga o‘quvchi ishonchini hosil qilish uchun uning o‘ng yoni chap pallasiga biror kichik massali jism, masalan karton bo‘lakchasi qo‘yiladi. O‘qituvchi shayinli torozining o‘ng pallasiga toshlarni, tortiladigan jismni esa uning chap pallasiga qo‘yilishini ta‘kidlaydi.

2. O‘quvchi o‘qituvchi ta‘kidiga asosan shayinli torozining chap pallasiga tortiladigan jismni, o‘ng pallasiga toshlarni qo‘yishni mashq qiladi. Tinglash va faoliyatni amalga oshirish yo‘li bilan o‘quvchi ikkinchi qoidani eslab qoladi. O‘quvchiga shayinli torozining o‘ng pallasiga toshlarni, chap pallasiga tortiladigan jismni sekin qo‘yish uqtiriladi.

3. Mazkur harakatni o‘quvchi o‘qituvchiga ergashib bajaradi. Shayinli torozi pallalariga ho‘l, iflos jismlarni qo‘ymaslik, suyuqlikni to‘kmaslik tushuntiriladi.

4. O‘quvchi o‘qituvchi aytgan sanitariya-gigiyena qoidalari talablarini esda saqlab qoladi. Shunday qilib, o‘qituvchining tushuntirish va ko‘rsatmalariga binoan o‘quvchi shayinli torozida jism massasini tortishning quyidagi algoritmini o‘rganib oladi. Shayinli torozini tekis joyga o‘rnatish; chap pallaning chap yelkaga, o‘ng pallaning o‘ng yelkaga to‘g‘ri kelishini; torozi toshlarini o‘ng pallaga,

tortiladigan jismni chap pallaga qo'yish zarurligi; torozi pallalarining muvozanati kuzatiladi.

Ta'limning bu variantida o'quvchi amaliy faoliyati o'qituvchi tushuntirishi va ko'rsatmalariga ko'ra boshqariladi. O'quvchi faoliyatini shu tartibda boshqarish izohi – ko'rgazmali ta'lim iborasi bilan yuritiladi.

Izohli-ko'rgazmali ta'lim xotiraga mo'ljallangan bo'lib, o'qituvchi o'quvchi faoliyatini o'z so'zlari, o'z harakatlari bilan boshqaradi. Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda o'quvchi amaliy faoliyatini boshqarishning bu ko'rinishida o'quvchining vazifasi tinglash, ergashib faoliyat ko'rsatishdan iborat bo'ladi.

Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda o'quvchi amaliy faoliyatining bilim jihati o'quvchi tafakkuriga mo'ljallab o'tkaziladi. O'quvchi shayinli torozida jism massasini tortish qoidalarini mustaqil o'rganadi. Buning uchun o'quvchi oldiga quyidagi savollar tashlanadi: Shayinli torozi pallalari muvozanati qanday sharoitda tekshiriladi? Shayinli torozi toshlari qaysi pallaga, tortiladigan jism qaysi pallaga qo'yiladi? Savollarga javob izlash jarayonida o'quvchi amaliy faoliyatida bo'lganidek, quyidagicha xulosalar chiqaradi. O'quvchi amaliy faoliyatining ikki tomoni, ya'ni o'qish va bilish bir-birini taqozo qiladi. Agar birinchi variantda o'qituvchining tushuntirishi va ko'rsatmalari orqali o'quvchi amaliy faoliyati boshqarilsa, ikkinchi variantda o'quvchiga berilgan savollar orqali o'quvchi faoliyati bajariladi.

Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda o'quvchi amaliy faoliyatiga rahbarlik qilish uchun o'qituvchi ta'limga o'quv muammolari va topshiriqlarni tatbiq qiladi. Fizikadan laboratoriya ishlarini savol-topshiriqlar va testlar to'plamidan foydalanib bajaradi. Fizikadan laboratoriya ishlari – topshiriq, muammo, test, mashq vositasida o'quvchi amaliy faoliyatining bir turdan ikkinchisiga o'tadi. Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda bir davrdan ikkinchisiga o'tish yo'li bilan o'quvchining nazariy bilimi, amaliy ko'nikma va

malakalari rivojlanadi. Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda o‘zlashtirishning quyi, ya’ni ko‘nikma darajasidan yuqori darajasiga, oldin malaka darajasidagi bilim, so‘ngra tushuncha darajasidagi bilimga ko‘tarilish yo‘li bilan o‘quvchi mavzuni to‘liq o‘zlashtirishga erishadi. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining hozirgi taraqqiyoti bosqichida o‘quvchi amaliy faoliyati jarayonini davriy boshqarishning bosh tamoyili laboratoriya ishlarini bajarishning “sabab-oqibat” tizimiga mos kelishi bo‘lib, quyida mazkur jarayon yo‘nalishlari bayon qilingan.

Birinchi yo‘nalish. O‘quvchining fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda o‘quvchi maqsadlari tizimini aniqlash. O‘quvchining maqsadi fizikadan laboratoriya ishlarini bajarish natijasining ongdagi obrazi. Ongdagi obraz o‘quvchi harakatlarini yagona yo‘nalishga soladi. Kelajakda fizika mutaxassisi bo‘lish istagi o‘quvchini o‘z ustida tinimsiz ishlashga yetaklaydi. O‘quvchi amaliy faoliyatini boshqarish, o‘quvchi amaliy faoliyatini boshqarish maqsadi singari o‘quvchi amaliy faoliyati maqsadiga ko‘ra amalga oshiriladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiya g‘oyasiga asoslanib yozilgan o‘quv-uslubiy adabiyotlarda maqsadning uch turi ajratiladi: bosh maqsad, oraliq maqsad, harakatga teng maqsad. Masalan, Paskal qonuniga doir laboratoriya ishini olib ko‘raylik. Suyuqlik yoki gazga ta’sir ettirilgan bosim suyuqlik yoki gazning har bir nuqtasiga o‘zgarishsiz uzatiladi. Bu qonunni o‘quvchining atroflicha anglashi uchun quyidagi uch xil maqsad ajratiladi: bosh maqsad – texnika va ishlab chiqarish texnologiyasida bosimning ahamiyatini anglash; oraliq maqsad – Paskal qonunining mohiyatini tushunib olish. Oraliq maqsad – Davlat ta’lim standartiga mos bo‘lishi; harakatga teng maqsad mavzu bo‘yicha laboratoriya ishini bajarish, kuzatishlar olib borish. Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarish deduksiya uslubida tashkil etilsa, o‘quvchi amaliy faoliyati oraliq maqsad – Davlat ta’lim standartidan boshlanadi.

O‘quvchi oldin Paskal qonunining mohiyatini laboratoriya ishini bajarish

jarayonida tushunib oladi. So'ngra mazkur qonunning texnika, texnologiya va hayotda qo'llanishiga oid misollarni tahlil qilad. O'quvchi amaliy faoliyati induksiya uslubida tashkil etilganda oldin amaliy ishlar bajariladi, so'ngra laboratoriya ishini bajarish tashkil etiladi, tuzatishlar o'tkaziladi. Laboratoriya ishini va kuzatishlardan Paskal qonuni to'g'risida qoida chiqariladi.

Ta'lim deduksiya uslubida tashkil etilganda o'quvchi amaliy faoliyati Davlat ta'lim standartlaridan ularning amaliyotda qo'llanilishini egallashga qarab borish andozasini, induksiya uslubida tashkil qilinganda esa harakatlardan Davlat ta'lim standartiga va undan yana harakatlarga qarab borish andozasini oladi. Har ikkala holatda o'quvchi amaliy faoliyati maqsadi o'quvchi amaliy faoliyatini boshqarish omiliga aylanadi. Pirovard natijada, fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishni davriy boshqarish imkoniyatlari oshadi.

Ikkinchi yo'nalish. O'quvchining fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishi tayyorgarligi darajasining real o'quvchi amaliy faoliyati imkoniyatlarini oldindan tahlil qilishi. O'quvchi amaliy faoliyatini ilmiy boshqarish uning hozirgi ahvolini tahlil qilishni taqozo qiladi. Suyuqlik va gazlarning bosimni uzatishiga doir laboratoriya ishlarini bajarish uchun o'quvchi hayotiy tajribalarni esga tushirish foydadan holi bo'lmaydi. Buning uchun quyidagi misollarni keltirish mumkin: Inson yuragining ishlash tamoyili, dvigatel porshenlarining ishi, damkrtaning ko'tarish kuchi, g'ovvosning suv ostida ishlashi, toqqa ko'tarilayotgan alpinist organizmida yuz beradigan o'zgarishlar. O'quvchining tayyorgarlik darajasi real o'quvchi amaliy faoliyati imkoniyatlarini oldindan o'rganishni oqilona boshqarish uchun zamin yaratadi.

Uchinchi yo'nalish. Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda o'quvchi amaliy faoliyatiga didaktik ta'sir qilish tizimini aniqlash. O'quvchining tayyorgarlik darajasi va real o'quvchi amaliy faoliyati imkoniyatlari tahlil qilingach, ularga ta'sir qilish tizimi ishlab chiqiladi. Bu tizim mazmunan quyidagi

bosqichlardan iborat: o'quvchini mavzuga doir laboratoriya ishlarini bajarishga tayyorlash; o'quvchining laboratoriya ishlarini bajarish texnologiyasini tahlil qilishi, idrok etishni ta'minlash; o'rganilgan axborotlarni mustahkamlash; laboratoriya ishlarini bajarish natijasini dastlabki tekshirish. Bu bosqichlarning har biri o'ziga mos maqsad, vosita, uslublarga ega.

To'rtinchi yo'nalish. O'quvchi amaliy faoliyatida amal qilinadigan teskari aloqani hisobga olish. Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarish jarayonida amal qiladigan teskari aloqalar ikki xil bo'ladi: ijobiy aloqalar – boshqariladigan o'zgaruvchan miqdorlarning oshib borishiga oid teskari bog'lanishlar; salbiy aloqalar – boshqariladigan o'zgaruvchan miqdorlar kamayishiga teskari bog'lanishlar.

Masalan, “jismlarning o'zaro ta'siri”, “kuch” mavzulariga doir laboratoriya ishlarini bajarish o'quvchi o'zlashtirishiga quyidagicha o'zgaruvchan miqdorlar qayd etiladi: kuchning jismga ta'siri; kuchning son qiymati; vektor kattaliklar; kuchning jismga ko'rsatadigan ta'siri uning moduliga, yo'nalishiga, qo'yilgan nuqtasiga bog'liqligi. Bu o'zgaruvchan miqdorlar laboratoriya ishini bajarishning obyektiv borishiga bir (o'rganilmagan) holatdan ikkinchi (o'zlashtirilgan) holatga o'tadi. Teskari aloqaga oid axborotlar o'zgaruvchan miqdorlar holatiga – ularning o'quvchi tomonidan o'zlashtirilishi faoliyatda ishlatilishiga ko'ra to'planadi.

Masalan, “Richag va uning muvozanat shartlari”, “Eshikni dastasidan ushlab ochish” va “Eshikni oshiq-moshig'iga yaqin joydan itarib ochish” mavzulariga doir laboratoriya ishlarini bajarish. Bu ikkala usulga ko'ra quyidagicha muammoli savollar qo'yiladi. Ikkala usuldan qaysi biri qo'llanilganda eshik oson ochiladi? Mazkur laboratoriya ishini bajara olgan o'quvchi navbatdagi muammoga zudlik bilan javob topa oladi. Eshik dastasini oshiq-moshiqqa yaqin o'rnatish mumkinmi? Eshik dastasini oshiq-moshiqdan uzoqroq o'rnatishning ahamiyati nimadan iborat? Yuqoridagi muammoli savollarga olingan javoblar mazmunini hisobga olib,

o'quvchining laboratoriya ishlarini bajarishda o'zlashtirish darajalari xususida fikr yuritish mumkin. Demak, teskari aloqani o'zida aks ettiradigan o'zgaruvchan miqdorlar o'quvchi o'zlashtirish darajalari to'g'risida xulosa chiqarish imkonini beradi.

Beshinchi yo'nalish. O'quvchi amaliy faoliyatini korreksiyalash. O'quvchining o'zlashtirish darajalari to'g'risida teskari aloqani amalga oshirish yo'li bilan to'plangan axborotlarni korreksiyalash imkonini beradi. Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarishda o'quvchi amaliy faoliyatini korreksiyalashning qator yo'llari mavjud. O'quvchi amaliy faoliyati dasturiga qo'shimcha kiritish. Dastur kiritilgan qo'shimcha bilan takrorlanadi; o'quvchi amaliy faoliyati dasturini o'zgarishsiz takrorlash. Takrorlash jarayonida yuz beradigan kamchiliklarga ko'ra laboratoriya ishlarini bajarish korreksiyalanadi; dastur qurilishi o'zgartiriladi. Agar laboratoriya ishlarini bajarishning oldingi davrida deduksiya uslubidan foydalanib laboratoriya ishi bajarilgan bo'lsa, laboratoriya ishini bajarishga doir o'quv materialining qurilishi o'zgartirilgan davrda induksiya uslubi bilan o'quvchi amaliy faoliyatini amalga oshirishga rioya qilinadi.

Fizikadan laboratoriya ishlarini bajarish jarayonida o'quvchi amaliy faoliyatini korreksiyalash u o'quvchi amaliy faoliyatida uchraydigan kamchilik-xatolar, qo'shimchalar, o'zgartirilgan o'quv holatlari, laboratoriya ishlarini bajarishga doir kiritilgan o'zgartirishlarga binoan amalga oshiriladi.

Xulosa qilib aytganda, fizikadan laboratoriya ishlarini bajarish o'quvchi amaliy faoliyatini davriy boshqarish, o'quv maqsadlarini oydinlashtirish, uning real bilish imkoniyatlarini tahlil qilish, uning o'quvchi faoliyatiga didaktik ta'sir qilish tizimini aniqlash, o'quvchi faoliyatiga amal qiladigan ijobiy va salbiy aloqalarni o'rganish. Umuman olganda, fizikadan laboratoriya ishlarini bajarish, xususan, o'quvchi amaliy faoliyatini korreksiyalash yo'li bilan amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Таълим тўғрисида. Ўзбекистон Республикасининг қонуни. //Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. - Тошкент: Шарқ, 1997. - 20-29 - б.б.
2. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. Ўзбекистон Республикасининг қонуни. //Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. - Тошкент: Шарқ, 1997. - 31-61 - б.б.
3. Аликсандров Н.В., Яшкин Н.Я. – Физик катталикларни ўлчаш ҳақида. – Т., Ўқитувчи, 1965. – 76 б.
4. Белянкин А.Г. Четверикова Б.С., Яковлев И.А. – Физикадан практикум. – Т., “Ўрта ва олий мактаб” давлат нашриёти, 1960. – 691 б.
5. Лынада А.С. Дидактические основы формирования самоконтроля в процессе самостоятельной учебной работы учащихся. Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук. - М., 1978. - 38 с.
6. Лында А.С. Дидактические основы формирования самоконтроля в процессе самостоятельной учебной работы учащихся. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. докт. пед. наук. - М., 1978. - 38 с.
7. Марголис А.А., Парфентьев Н.Е., Иванова Л.А. – Мактаб физика экспериментидан практикум. – Т., Ўқитувчи, 1980.
8. Назиров Э.Н., Худайбергенова З.А., Сафиулна Н.Х. – Механика ва молекуляр физикадан практикум. – Т., Ўқитувчи, 1979. – 223 б.
9. Тожиев А. – Қўлда ясалган асбоблар билан физикадан фронтал лаборатория ишларини ўтказиш. – Т., Ўқитувчи, 1964. – 86 б.
10. Тожиев А. – Физикадан лаборатория ишлари. – Т., Ўқитувчи, 1983. – 94 б.
11. Ўлмасова М.Х., Тошхонова Ж.А., Исмоилов И., Камолов Ж. – Физикадан практикум. Механика ва молекуляр физика. – Т., Ўқитувчи, 1996. – 239 б.
12. Хохлова А.Ф. – Физика твёрдого тела. Лабораторный практикум. – М.,

Высшая школа, 2001. – 485 с.

13. Юсупов А., Мирзаахмедов Б.М., Тошмухаммедов Ф.Ф., Гофуров Н.Б. –
Физикадан практикum ишлари. – Т., Ўқитувчи, 1992. – 117 б.

